

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Бободжонов Иззата Шоназар угли

Ташкентская медицинская академия факультет № 2 и кафедра
госпитальной терапии, нефрологии и гемодиализа кафедра «Внутренние
болезни» клиническая ординатура 2 курса
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8296481>

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) и хроническая болезнь почек (ХБП) — два распространённых и взаимосвязанных заболевания, которые часто сосуществуют. Их сосуществование создает серьезные проблемы для пациентов и медицинских работников, поскольку может привести к ухудшению результатов и повышению уровня смертности.

ХСН — сложный клинический синдром, характеризующийся неспособностью сердца эффективно перекачивать кровь, что приводит к недостаточной перфузии органов и тканей. ХБП, с другой стороны, представляет собой прогрессирующую потерю функции почек с течением времени, что приводит к накоплению продуктов жизнедеятельности и дисбалансу жидкости в организме.

Взаимосвязь между ХСН и ХБП двусторонняя: каждое состояние усугубляет другое. При ХСН снижение сердечного выброса и нарушение перфузии почек могут способствовать развитию или прогрессированию ХБП. Снижение притока крови к почкам активирует различные компенсаторные механизмы, такие как ренин-ангиотензин-альдостероновая система, что может привести к дальнейшему повреждению почек.

И наоборот, ХБП может оказывать пагубное воздействие на сердечно-сосудистую систему и усугублять ХСН. ХБП связана с дисбалансом жидкости и электролитов, гипертонией и системным воспалением, которые способствуют развитию и прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, ХБП приводит к задержке уремических токсинов, которые могут напрямую повредить сердечную мышцу и нарушить ее функцию.

Ведение пациентов как с ХСН, так и с ХБП требует комплексного и междисциплинарного подхода. Стратегии лечения направлены на устранение основных причин, устранение симптомов и замедление прогрессирования обоих состояний. Модификации образа жизни, такие

как изменения в питании и регулярные физические упражнения, играют решающую роль в лечении как ХСН, так и ХБП. Лекарства, такие как диуретики, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ингибиторы АПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) и бета-блокаторы, обычно используются для оптимизации функции сердца и почек.

У пациентов с ХСН и ХБП необходим тщательный мониторинг баланса жидкости и электролитов. Регулярная оценка функции почек, состояния жидкости и уровня электролитов помогает принимать решения о лечении и предотвращать такие осложнения, как перегрузка жидкостью или электролитный дисбаланс.

В заключение отметим, что сосуществование хронической сердечной недостаточности и хронической болезни почек представляет собой серьезную проблему для пациентов и медицинских работников. Двусторонняя связь между этими условиями требует комплексного и междисциплинарного подхода к управлению. Устранив основные причины, купировав симптомы и оптимизировав функции сердца и почек, можно улучшить исходы и качество жизни пациентов с ХСН и ХБП.

Литература:

1. Некоторые нерешенные вопросы хронической сердечной недостаточности / Под ред. С.Н. Терещенко. – М., 2007.
2. Delles C., Schmieder R.E. The kidney in congestive heart failure: renal adverse event rate of treatment // J. Cardiovasc. Pharmacol. – 2001. – Vol. 38 (1). – P. 99-107.
3. Сторожаков Г.И., Гендлин Г.Е., Резник Е.В. Болеет сердце – страдают почки: кардиоренальный синдром при хронической сердечной недостаточности // Лечебное дело. – 2009. – № 1. – С. 27-36.